

Pandémie de Covid-19 et taux de change : Une revue systématique via la méthode PRISMA

Covid-19 pandemic and exchange rate: a systematic review via the Prisma Statement method

BEN EL RHADBANE Ayyoub

Doctorant

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra

Université Ibnou Tofail - Maroc

Laboratoire de science de gestion des organisations

Maroc

benelrhadbaneayyoub@gmail.com

EL MOUDDEN Abdeslam

Enseignant chercheur

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Kenitra

Université Ibnou Tofail - Maroc

Laboratoire de science de gestion des organisations

Maroc

elmoud@yahoo.com

Date de soumission : 10/04/2023

Date d'acceptation : 28/04/2023

Pour citer cet article :

BEN EL RHADBANE.A & EL MOUDDEN. A (2023) « Pandémie de Covid-19 et taux de change : Une revue systématique via la méthode PRISMA », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Volume 6 : Numéro 2 » pp : 426 - 446

Résumé

Ce présent papier propose une revue systématique via la méthode « PRISMA Statement » au sujet de la relation entre la pandémie de Covid-19 et le taux de change. La mise en œuvre de cette technique de revue systématique a permis d'aboutir à 37 articles scientifiques empiriques publiés entre 2020-2022 et analysant de façon directe et claire l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le taux de change. Dans ce sens, une synthèse qualitative a été établie exposant les résultats des études accomplies, les techniques économétriques utilisés, les périodicités et la période d'étude. Ces études identifiées portent sur l'effet de ladite pandémie sur le taux de change d'une seule devise ou plusieurs devises à la fois, à savoir un panel de devises, ou aussi une comparaison entre l'effet de la crise sanitaire de 2020 par rapport à une autre crise, notamment celle de 2008, sur le taux de change. Ce présent travail trace en quelque sorte l'évolution de la recherche scientifique à ce sujet et suscite éventuellement des perspectives de recherche dans l'avenir.

Mots clés : Covid-19; Taux de change; Prisma Statement; Crise sanitaire; Revue de littérature.

Abstract

This present paper suggests a systematic review via the "PRISMA Statement" method about the relationship between the Covid-19 pandemic and the exchange rate. The implementation of this systematic review technic resulted in 37 empirical scientific articles published between 2020-2022 and analyzing directly and clearly the Covid-19 pandemic effect on the exchange rate. In this sense, a qualitative synthesis has been established exposing the results of the studies carried out, the econometric techniques used, the periodicities and the period of study. These studies relate the said pandemic effect on the exchange rate of a single currency or several currencies at the same time, namely a panel of currencies, or also a comparison between the health crisis effect compared to another crisis, in particular the 2008 one, on the exchange rate. This present work traces the scientific research evolution in this sense and possibly raises research perspectives in the future.

Keywords: Covid-19; Exchange rate; PRISMA Statement; Health crisis; Literature review.

Introduction

Le 11 mars 2020, l'Organisation Mondiale de Santé a officiellement qualifié la propagation du Covid-19 comme étant une pandémie. Les mesures sanitaires restrictives mises en place par les gouvernements et les fonds volumineux mobilisés pour limiter la propagation de ce virus ont provoqué une crise économique sans précédent dans sa gravité, sa durabilité, son extension, son ampleur et son évolution. Dans ce sens, la directrice du FMI « Kristalina Georgieva » a déclaré à l'issue d'une téléconférence des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 que les mesures visant à contenir cette crise sanitaire avaient de graves conséquences sur le fonctionnement des économies.

En effet, il s'agit d'une méga-crise qui se distingue en trois points clés : 1) c'est une crise exogène, et non le résultat des déséquilibres financiers à l'instar de celle de 2008, 2) elle est véritablement incertaine, dont les différents scénarios possibles dépendent des facteurs non économiques imprévisibles, 3) il s'agit d'une crise mondiale à laquelle aucune région n'a échappé (Claudio Borio, 2020). En 2020, le PIB mondial a chuté de 3,3 %, passant de 87 650 milliards USD en 2019 à 84 910 milliards USD en 2020 (source : Banque mondiale). Cette récession économique est pire que celle enregistrée en 2009 en raison de la crise financière, à savoir -1,3%.

Graphique N°1. Evolution du taux de croissance économique mondiale (1961-2021)

Source : Banque Mondiale

En outre, les gouvernements ont injecté des fonds énormes afin de relancer l'activité économiques et remédier aux conséquences de la crise de Covid-19. A titre d'exemple, les Etats-Unis ont lancé en mars 2020 leur premier plan de relance intitulé Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) avec un budget total de 2200 milliards de dollars afin

de soutenir les ménages et les entreprises. Ensuite, un deuxième programme de relance à hauteur de 900 milliards de dollars a été acté en décembre 2020. En mars 2021, un troisième plan de relance de 1900 milliards de dollars qui a été injecté dans l'économie américaine afin de stimuler plus la croissance économique. Concernant l'Union Européenne, un plan de relance économique a été adopté en juin 2020, dénommé NextGenerationEU, avec un budget total à hauteur de 806,9 milliards d'euros et un objectif fondamental de sortir plus fort de la crise pandémique de Covid-19.

Quant au continent africain, la directrice du FMI a déclaré que l'Afrique a besoin d'au moins 1200 milliards de dollars de financements répartis sur trois ans pour pouvoir surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19. Dans ce sens, le Maroc a injecté 120 milliards MAD, soit 11% du PIB marocain, dans l'économie du royaume pour soutenir la relance économique. Il est à rappeler que la récession économique enregistrée au Maroc en 2020 est considérée comme étant la plus grave depuis 1967, à savoir -7,18%.

Graphique N°2. Evolution du taux de croissance économique du Maroc (1967-2021)

Source : Banque Mondiale

La forte imprévisibilité et incertitude ayant caractérisé le contexte économique à cause de de l'évolution de la pandémie de Covid-19, notamment le nombre de cas détectés et de décès, ont provoqué une panique et une forte volatilité dans les différents marchés des capitaux, matières premières, changes, etc. Le taux de change n'a pas échappé des conséquences de la crise sanitaire.

A travers cet article, nous procédons à une revue de littérature selon la méthode PRISMA au sujet de l'impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur l'évolution du taux de change et ce, afin

de vérifier et de synthétiser la (les) réponse (s) apportée (s) par la littérature existante à notre question de recherche. Autrement dit, nous répondons à la question suivante : **Quels sont les résultats obtenus par la littérature existante examinant économétriquement l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le taux de change et qu'en est-il de leur nature et de leur ampleur ?** Pour ce faire et dans un premier temps, nous exposerons la méthodologie et le déroulement de la technique PRISMA. Ensuite, nous présenterons les résultats et la synthèse de la recherche, et finalement nous achèverons par une conclusion y compris les perspectives et les limites du présent travail.

1. Méthodologie Suivie

Tout d'abord, nous effectuons des recherches dans les différentes bases de données scientifiques, à savoir Scopus, Web of Science, Springer, ScienceDirect, Jstor, Cairn et Emerald, afin d'identifier les articles scientifiques portant sur notre question de recherche. Ces vérifications sont accomplies à travers deux mots clés : « Covid-19 » et « taux de change ».

En deuxième lieu, nous passons à la phase de sélection des articles à travers la suppression des doublons qui sont indexés dans deux bases de données ou plus, ainsi que les articles publiés éventuellement dans une langue autre que française ou anglaise.

En troisième phase, nous vérifions l'éligibilité des articles sélectionnés suite à la lecture et l'analyse des titres et des résumés de chaque travail de recherche identifié et sélectionné préalablement.

Finalement et en quatrième étape, nous procédons à un deuxième niveau de sélection plus approfondie basée sur la lecture et l'analyse du texte intégral de l'ensemble des articles jugées éligibles. Ces articles feront l'objet d'une synthèse qualitative rapportant les particularités et les résultats de chaque étude incluse.

2. Résultats et synthèse

2.1 Résultats de la revue systématique « PRISMA »

La revue systématique à l'aide de la méthode « PRISMA » nous a permis finalement de ne retenir que 37 articles à inclure dans la synthèse qualitative. En première phase, 498 articles ont été identifiés suite aux consultations accomplies dans les différentes bases de données scientifiques susmentionnées, dont 361 articles sont indexés dans Scopus, 87 articles dans Web of Science et les 50 restants dans les différentes autres sources.

Après la suppression des doublons qui sont de 38 articles et l'exclusion de 383 articles sur la base d'une lecture des titres et des résumés, 77 articles ont été sélectionnés comme éligibles. Ensuite, 40 articles ont été exclus sur la base d'une lecture et une analyse du texte intégral. Finalement, seulement 37 articles ont été maintenus en vue de les inclure dans la synthèse qualitative. Le tableau n° 1 et la figure n°1 résument les étapes suivies et les résultats de la méthode Prisma.

Tableau N°1. Nombre des articles dans les différents niveaux de recherche

Base de données	Articles collectés	Articles sélectionnés	Nombre d'articles exclus sur la base de critères suivants		
			Langue Hors Anglais et français	Hors Sujet	Autre (doublons...)
Scopus	361	360	0	319	1
Web of Science	87	78	0	56	9
Logo émeraude	30	16	0	8	14
Springer Link	16	4	0	0	12
Science direct	4	2	0	0	2
Total	498	460	0	383	38

Source : Auteurs / résultats la méthode PRISMA

Figure N°1. Résultats de la revue systématique

Source : Auteurs / résultats la méthode PRISMA

2.2 Synthèse qualitative

En effet, il semble qu’il y a un quasi-consensus quant à la relation entre la pandémie Covid-19 et le taux de change. Les travaux scientifiques empiriques établis dans ce sens ont conclu

presque tous à un effet négatif de la pandémie de Covid-19 sur la valeur d'une monnaie et une influence positive sur sa volatilité. Dans ce sens, La pandémie de Covid-19 a été mesurée notamment par le nombre de cas infectés, le nombre de décès, le nombre de tests effectués, certains index mesurant le niveau de panique, etc. Aussi, ces travaux de recherches ont porté sur l'impact de ladite pandémie sur le taux de change pour un panel de devises, entre économies développées, émergents et/ou en développement, pour une seule devise isolée ou même dans une optique comparative entre plusieurs devises. Cette logique comparative ne s'est limitée aux devises mais aussi aux différentes crises tout en comparant l'effet de la crise de 2008 et celle de 2020 sur le taux de change et sa volatilité. De même, plusieurs techniques économétriques ont été appliquées afin d'analyser la réaction du taux de change face à la pandémie de Covid-19 et ce, à l'exemple du modèle VAR, modèle ARDL, Panel ARDL, test de causalité, etc. le tableau n° 2 résume l'objet traité, les techniques utilisés et la période d'étude pour chaque article inclus dans la synthèse qualitative.

En effet, (Kohrt, et al., 2022) ont analysé l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le taux de change et ils ont démontré que les taux de change réel dans 16 pays émergents ont été déterminés par le nombre de nouveaux décès de Covid-19 plutôt que par le nombre de cas détectés. Aussi, Pour 57 pays, (Aquilante, et al., 2022) ont confirmé que la monnaie nationale de chaque pays par rapport à un panier de devises pondérées par les échanges commerciaux s'est dépréciée immédiatement à cause des nouvelles défavorables de la pandémie Covid-19. Également, (Beirne, et al., 2021) ont constaté que la pandémie de Covid-19 a impacté les taux de change dans 38 économies émergentes et avancées. En effet, il a été constaté que les économies émergentes ont été plus impactés que les économies avancées. De même, (Sethi, et al., 2021) ont démontré que les monnaies nationales, par rapport au dollar américain, de 37 pays développés et en développement se sont dépréciées face aux cas confirmés et aux décès quotidiens de Covid-19. Encore, (Zhou, et al., 2021) ont constaté pour 27 économies avancées et émergentes une forte corrélation entre le Covid-19 et les primes de risque sur le marché des changes, ainsi que la propagation du Covid-19 a fait déprécier considérablement le taux de change intérieur dans les marchés émergents, mais pas dans les pays avancés. Quant à la volatilité des taux de change, (Feng, et al., 2021) ont conclu pour un panel de 20 pays avancés et émergents qu'un accroissement des cas confirmés implique une intensification de la volatilité des taux de change.

Par ailleurs, (Klinlampu, et al., 2022) ont confirmé que le nombre de cas et de décès de Covid-19 ont entraîné la dépréciation de la livre sterling, de l'euro européen et du yuan chinois par rapport au dollar américain, ainsi que la panique des investisseurs durant cette pandémie a été susceptible d'exercer un effet négatif sur les marchés des changes. Ainsi, (Narayan, 2022) a conclu que les propres chocs de taux de change de l'Euro, du Yen, du CAD et de la GBP expliquaient entre 55 % et 75 % de leurs propres taux de change de l'Euro, du Yen, du CAD et de la GBP. Cette explication s'est alourdie au cours de la période de la pandémie par rapport à la période pré-Covid-19. Utilisant les techniques de spectre de puissance des ondelettes et de cohérence par ondelettes, (Shahrier, 2022) a constaté que l'Indonésie, la Malaisie et le Singapour connaissaient un degré élevé et prolongé de volatilité des taux de change, la Thaïlande connaît une volatilité légère à court terme et une volatilité élevée à long terme et seules les Philippines connaissaient une volatilité légère à court terme et aucune augmentation à long terme et ce, durant la période de Covid-19. Ainsi, (Jamal & Bhat, 2022) ont montré pour les cas du Brésil, la Chine, l'Inde, l'Italie, la Turquie et le Royaume-Uni que la pandémie de Covid-19 a modifié les attentes des acteurs des marchés financiers concernant les valeurs futures des taux de change. Pour cela, les pays connaissant une forte augmentation quotidienne des décès dus au Covid-19 ont généralement vu leurs monnaies nationales s'affaiblir. Ensuite, (Li, et al., 2022) ont observé que le taux de change a été affecté négativement en raison de l'effet des cas de Covid-19 et des décès et ce, pour le Yuan chinois et le Dollar américain, ainsi que l'impact de la pandémie ne se limite pas à court terme, mais aussi à long terme. De même, Analysant le comportement des taux de change en réponse aux cas et aux décès quotidiens de Covid-19 en Chine, Japon, Suisse et Royaume Uni, (Arif et al., 2021) ont saisi une relation significative et négative entre les nouveaux cas et les décès avec les taux de change particulièrement au cours de la deuxième vague de Covid-19. Aussi, les résultats obtenus par (Singh et al., 2021) ont affiché un co-mouvement robuste entre les rendements des taux de change des monnaies de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne et la flambée des cas de Covid-19. (Villarreal-Samaniego, 2021) ont également confirmé un co-mouvement positif entre les taux de mortalité dues au Covid-19 et les taux de change des monnaies des trois pays : Brésil, Mexico et Russie.

De plus, (Olasehinde-Williams, et al., 2021) ont confirmé que la peur induite par la pandémie permet de prédire les rendements des taux de change du Franc suisse, du Yuan chinois et de l'Euro, ainsi que des relations négatives entre leurs rendements et l'indice mondial de peur des

pandémies. Aussi, Les résultats obtenus par (Oenara & Oetama, 2021) ont confirmé que les taux de change de toutes les devises du groupement ASEAN ont augmenté par rapport à la roupie au début de la pandémie, mais ont ensuite fluctué. Néanmoins, Les résultats des prévisions indique que la pandémie de Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur les taux de change d'achat et de vente de presque toutes les devises des pays membres de l'ASEAN par rapport à la roupie. Ensuite, (Czech, et al., 2020) ont constaté que la corrélation entre le nombre de cas de Covid-19 et les taux de change des monnaies des pays de Visegrad est positive et significative. Par conséquent, ladite pandémie a fait déprécier des monnaies nationales de ces pays. Examinant la relation entre terme entre les taux de change des devises de trois pays exportateurs de pétrole et de deux pays importateurs de pétrole, à savoir le Brésil, la Colombie, le Mexique, la Russie et l'Afrique du Sud, (Villarreal-Samaniego, 2020) a souligné que dans le cas du Brésil et de l'Afrique du Sud, il existe une relation étroite entre le taux de change et la pandémie de Covid-19. De plus, comparant l'effet de choc de la pandémie de Covid-19 et la crise financière mondiale de 2008 sur les marchés de devises européen, britannique, turque, japonais, chinois et brésilien, (Gunay, 2021) a constaté que la tourmente des premiers mois de Covid-19 n'était pas aussi dure que celle la crise financière mondiale. Aussi, l'impact du choc de la pandémie de Covid-19 sur la volatilité est environ huit fois supérieure à celui de la crise financière de 2008. Par contre, (Yilanci & Pata, 2022) ont souligné l'absence de relation entre la pandémie Covid-19 et le taux de change. En effet, ils ont conclu que la pandémie Covid-19 n'a aucun impact sur les taux de change, mais augmente légèrement les rendements des obligations souveraines à partir de 2021 et ce, pour le cas du Brésil et de l'Inde.

En outre, (Bouasabah, 2022) a montré que l'effet d'une augmentation des nouveaux cas de COVID-19 se transmet au taux de change du dirham marocain au 7^{ème} jour, ainsi que le choc causé par la pandémie sur le taux de change persiste et dure dans le temps ce qui explique la possibilité d'un effet à long terme. Aussi, (Nasution & al., 2022) ont montré que les chocs du taux de positivité au Covid-19 ont provoqué les variations du taux de change indonésienne. D'autre part, les réponses dépréciatrices du taux de change dues aux chocs du taux de positivité Covid-19 sont énormes à court terme. De même, (Wijayanti & Taufik, 2022) ont démontré qu'il existe une corrélation significative entre le taux de change USD/IDR et la pandémie Covid-19. Également, (Mukhaiyar, et al., 2021) ont montré que l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 affaiblit considérablement le taux de change USD/IDR. Encore, (Zahroh, et al., 2020)

ont constaté que la roupie indonésienne a perdu de la valeur par rapport au dollar américain. En effet, la pandémie Covid-19 a rendu la dépréciation de la roupie bien plus importante que prévu.

Quant au Peso Chilien, (Cruz, et al., 2022) ont constaté que les événements ayant affecté les grandes économies des États-Unis et d'Europe ont affecté également le taux de change dollar/peso, car la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le début de la pandémie de Covid-19 ont conduit à la dévaluation du peso chilien. Aussi, (Nguyen, et al., 2022) ont confirmé l'impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Dong Vietnamien. Ainsi, (Akhtar, et al., 2022) ont démontré que les variations à court et à long terme de la roupie pakistanaise par rapport au taux de change du dollar américain sont causées par le nombre de tests Covid-19 quotidiens. Ensuite, (Langa, et al., 2022) ont confirmé qu'il existe une relation causale bidirectionnelle entre les décès de Covid-19 et le taux de change du metical mozambique. Les décès Covid-19 ont influencé la valeur de la monnaie mozambique. En Nigéria, (Ayodele, et al., 2021) ont constaté que le nombre de cas de Covid-19 est inversement lié au taux du marché monétaire interbancaire et au volume de l'indice « *All Share Index* » du marché des capitaux, mais directement lié au taux de change du Naira. Également, (Nwosa, 2020) a prouvé que la pandémie Covid-19 avait des effets négatifs sur le taux de change en Nigeria. Ladite pandémie avait un impact plus important le taux de change et la performance du marché boursier que celui dû à la crise de 2008.

En ce qui concerne l'Euro, (Konstantakis, et al., 2021) ont démontré que la pandémie de Covid-19 a considérablement modifié les déterminants du taux de change de l'euro par rapport au dollar. Ainsi, la durée de l'état de haute volatilité à l'ère Covid-19 a doublé, passant de près de 3 à environ 6 jours, par rapport à l'ère pré-Covid-19, alors que l'état de haute volatilité à l'ère Covid-19 se caractérise par une plage de volatilité plus élevée statistiquement significative par rapport à l'ère pré-Covid-19. De même, (Devpura, 2021) ont conclu que le Covid-19 a un certain effet sur le taux de change Euro/USD en mars 2020.

Par ailleurs, (Gongkhonkwa, 2021) ont confirmé l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les taux de change des dix devises des Chine, Japan, Etats Unis, Malaisie, Singapour, Vietnam, Indonésie, Australie, Hong Kong, Taiwan par rapport au baht thaïlandais. (Benzid & Chebbi, 2020) ont démontré qu'une augmentation du nombre de cas et de décès liés au Covid-19 aux États-Unis a un impact positif sur l'USD/EUR, l'USD/Yuan et l'USD/Livre Sterling. De plus, (Hoshikawa & Yoshimi, 2021) ont montré qu'un nouveau pic d'infection augmente la volatilité

des indices boursiers et diminue les avoirs des investisseurs étrangers en actions nationales, et conduit indirectement à la dépréciation du won sud-coréen. Aussi, (Camba, A. & Camba, Jr., 2020) ont souligné que le taux d'infection quotidienne au Covid-19 a un effet négatif et statistiquement significatif sur le taux de change peso-dollar. A court terme, il a été confirmé les infections quotidiennes au Covid-19 n'ont représenté qu'une partie mineure de l'explication des fluctuations du taux de change peso-dollar. À long terme, cette influence se stabilise.

Tableau N°2. Synthèse bibliographique des articles inclus

Auteurs	Objet traité	Technique d'analyse	Période d'étude
Kohrt et al. (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change réels des devises de 16 pays émergents	Approche du taux de change d'équilibre comportemental	De janvier 2013 à juillet 2020
Aquilante et al. (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises de 57 pays	Régressions linéaire et panel ARDL	Du janvier 2020 à juillet 2020
Beirne et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises de 38 économies émergentes et avancées	Modèles de panel à effets fixes et du VAR structurel	Du 4 janvier 2010 au 31 août 2020
Sethi et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises de 37 pays développés et en développement	Régression à effet fixe	Du 4 janvier 2020 au 30 avril 2021
Zhou et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises de 27 économies avancées	Régression de panel à effets fixes	De la date à laquelle environ 20 cas ont été confirmés dans chaque pays au 8 juillet 2021.
Feng et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises de 20 pays avancés et émergents	Méthode des moments généralisés	Du 13 janvier 2020 au 21 juillet 2020

Klinlampu et al. (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change de la livre sterling, de l'euro européen et du yuan chinois par rapport au dollar américain	Modèle de régression <i>markov switching</i>	Du 01 Janvier 2020 au 30 juillet 2021
Narayan (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change de l'Euro, du Yen, du CAD et de la GBP	VAR dynamique	Du juillet 2019 à septembre 2020 (17 heures par jour).
Shahrier (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises des pays de l'ASEAN-5	Spectre de puissance en ondelettes	Du juin 2019 à décembre 2020
Jamal et Bhat (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises des pays : Brésil, Chine, Inde, Italie, Turquie et Royaume-Uni	ARDL de panel	Du 01 juillet 2019 au 3 septembre 2020
Li et al. (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Yuan chinois et du Dollar américain	ARDL	Du 22 janvier 2020 au 7 mai 2021
Arif et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Yuan chinois, Yen japonais, Franc suisse et Livre Steling	Cohérence par ondelettes (WTC) et Transformée en ondelettes continues (CWT)	Du 01 janvier 2008 au 31 juillet 2020
Gunay (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change de l'Euro, Livre Sterling, Livre turque, Yen japonais, Yuan chinois et Real brésilien	Tests de racine unitaire Kapetanios m-break	Du 2 janvier 2005 au 17 avril 2020
Singh et al. (2021)	Relation entre les taux de change de l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la	La cohérence par ondelettes (WTC) et de la Transformée en	Du 4 janvier 2021 au 31 juillet 2021

	France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Covid-19	ondelettes continues (CWT)	
Olasehinde-Williams et al. (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Dollar australien, Dollar canadien, Franc suisse, Yuan japonais, Euro, Livre Sterling et Yen japonais	Test asymétrique	Du 10 février 2020 au 02 avril 2021
Villarreal-Samaniego (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Réal brésilien, Peso mexicain, Rouble russe, Peso colombien, Rand d'Afrique du sud	ARDL	Du 13 janvier 2020 au 06 avril 2020
Oenara et Oetama (2021)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises des pays de l'ANASE	Analyse prédictive des données : ARIMA	-
Czech et al. (2020)	Impact du Covid-19 sur les taux de change des devises des pays de Visegrad	TGARCH	Du 1 janvier 2014 au 7 mai 2020
Villarreal-Samaniego (2020)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Réal brésilien, Peso mexicain, Rouble russe, Peso colombien, Rand d'Afrique du sud	ARDL	Le 1 ^{er} trimestre de l'année 2020
Yilanci et Pata (2022)	Impact du Covid-19 sur les taux de change du Réal brésilien et de la Roupie indienne	Cohérence par ondelettes (WTC) et Transformée en ondelettes continues (CWT)	Du 17 mars 2020 au 8 mai 2021
Bouasabah (2022)	Lien de causalité entre le COVID-19 et le taux de change du Dirham marocain	VAR	Du 04 juin 2021 au 18 mars 2021

Nasution et al. (2022)	Relation entre la pandémie de Covid-19 et le taux de change de la Roupie indonésienne	VAR	20 mois à compter de la date de propagation du Covid-19
Wijayanti et Taufik (2022)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux change de la Roupie indonésienne	Régression linéaire	
Mukhaiyar et al. (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux change de la Roupie indonésienne	ARMA	Du 1 ^{er} mars 2020 au 29 juin 2020
Zahroh et al. (2020)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux change de la Roupie indonésienne	Techniques de la mémoire à long et à court terme (LSTM), <i>Neural Network Auto-Regressive</i> (NNAR)	Du 20 octobre 2014 au 12 mai 2022
Cruz et al. (2022)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux change du Peso chilien	Approche bayésienne	De janvier 2018 à décembre 2020
Nguyen et al. (2022)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Dong Vietnamien	Modèles DSGE	Du 1 ^{er} trimestre de 1996 au 4 ^{ème} trimestre de 2020-
Akhtar et al. (2022)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change de la Roupie pakistanaise	VAR et causalité de Granger	Du 26 février 2020 au 31 mars 2021
Langa et al. (2022)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le Metical mozambique	VAR et causalité de Granger	Du 1 ^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021
Konstantakis et al. (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur l'Euro	Tests spectraux de non-causalité du modèle à changement de Markov	L'ère pré-Covid-19 à l'ère Covid-19

Ayodele et al. (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Naira nigérien	Régression des moindres carrés ordinaires	120 jours couvrant la période de confinement et de pré-confinement
Devpura (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change Euro-Dollar américain	Modèle de régression prédictif	Du 01/07/2019 au 30/11/2020 (17 heures par jour)
Nwosa (2020)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Naira nigérien	Techniques descriptives et de causalité	Du 1 ^{er} décembre 2019 au 31 mai 2020
Gongkhonkwa (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur taux de change du Yuan chinois, Yen japonais, Dollar américain, Ringgit Malaisien, Dollar de Singapour, Dong vietnamien, Roupie indonésienne, Dollar australien, Dollar de Hong Kong, Dollar de Taiwan par rapport au Baht thaïlandais	Analyse de régression	Du 2 janvier 2020 au 15 décembre 2020
Benzid et Chebbi (2020)	Impact de la pandémie Covid-19 sur l'USD/EUR, l'USD/Yuan et l'USD/Livre Sterling	Modèle GARCH	Du 01 janvier 2020 au 11 avril 2020
Camba, A. et Camba, Jr. (2020)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Peso-dollar	Régression des moindres carrés et VAR	Du 31 décembre 2019 au 1 mai 2020
Hoshikawa et Yoshimi (2021)	Impact de la pandémie Covid-19 sur le taux de change du Won Sud-Coréen	VAR	Du 2 janvier 2019 au 31 août 2020

Source : Auteurs / résultats la méthode PRISMA

Conclusion

La crise sanitaire de Covid-19 constitue un calvaire pour l'économie mondiale qui continue de subir les conséquences néfastes de cette méga crise mais aussi les répercussions négatives des mesures mises en œuvre par les gouvernements afin de maîtriser l'évolution épidémique et ce, à l'instar du confinement et des flux massifs injectés dans chaque économie. Les lourdes répercussions économiques et financières dues à la pandémie de Covid-19 ont initié plusieurs recherches scientifiques dans le but d'analyser le comportement des différents indicateurs économiques et des équilibres macro-économiques au bord de la crise sanitaire. Parmi ces études, nous retrouvons celles dont les chercheurs se sont intéressés à l'effet de ladite pandémie sur le taux de change étant un indicateur clé dans toute économie.

A travers le présent papier, nous avons essayé d'établir une synthèse de l'ensemble des travaux scientifiques empiriques traitant la relation entre la pandémie Covid-19 et le taux de change. Pour ce faire, nous avons fait appel à la technique de revue de littérature systémique de Prisma afin d'identifier minutieusement l'ensemble des articles à inclure dans la synthèse qualitative. Nous avons également essayé d'exposer les particularités de chaque étude quant aux techniques utilisés, procédés de recherche et les résultats obtenus. Ce présent travail trace en quelque sorte l'évolution de la recherche scientifique à ce sujet et suscite éventuellement des perspectives de recherche dans l'avenir, notamment quant aux instruments, actions et attitudes permettant la défense du taux de change ou de la valeur d'une monnaie face à une crise de grande envergure à l'instar de la crise de sanitaire. Autrement dit, dans quelle mesure une bonne gouvernance monétaire peut atténuer l'effet néfaste d'une crise économique et/ou financière sur le taux de change ?

Les résultats de la méthode Prisma montre qu'il existe presque un consensus total quant à l'effet négatif de la crise de Covid-19 sur le taux de change et son impact positif sur la volatilité du taux de change. Ceci dit, le degré d'effet peut différer d'une économie à une autre en fonction de plusieurs critères comme le niveau de développement ou aussi le régime de change. Néanmoins, le sens de l'effet de la pandémie de Covid-19 sur le taux de change ou sur sa volatilité reste toujours pareil sauf exception.

Enfin, Il faut noter qu'utiliser une méthode de revue de littérature aussi rigide et rigoureuse comme PRISMA, faire référence seulement aux articles purement scientifiques (absence d'ouvrage, d'articles de presse...), se contenter aux travaux publiés en français et/ou en

anglais..., présentent tous des limites au présent travail dans la mesure où nous n'avons pas mis en lumière d'autres travaux apportant éventuellement des résultats différents que ceux déjà évoqués et discutés ci-dessus.

BIBLIOGRAPHIE

Akhtar, A., Abiad, M., Mashwani, W. K., Aamir, M., Naeem, M., & Khan, D. M. (2022). The Implications of COVID-19 Pandemic on Dollar Exchange Rate of Pakistan. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 8, 6.

Aquilante, T., Di Pace, F., & Masolo, R. M. (2022). Exchange-rate and news: Evidence from the COVID pandemic. *Economics letters*, 213, 110390.

Arif, A., Saeed, A., & Farooq, U. (2021). The behaviour of forex market during the first and second wave of COVID-19: a wavelet analysis. *Applied Economics Letters*, 1-5.

Ayodele, T., Akinyede, O., Ojedele, M., Afolabi, T. (2021). COVID-19 Pandemic and the Nigerian Financial Markets. *J. Mgt Info. Decis. Sci.*, 24, 1-10.

Beirne, J., Renzhi, N., Sugandi, E., & Volz, U. (2021). COVID-19, asset markets and capital flows. *Pacific Economic Review*, 26(4), 498-538.

Benzid, L., & Chebbi, K. (2020). The impact of COVID-19 on exchange rate volatility: Evidence through GARCH model. *Available at SSRN 3612141*.

Borio, C. (2020). The Covid-19 economic crisis: Dangerously unique. *Business Economics*, 55, 181-190.

Bouasabah, M. (2022). The shock of COVID-19 pandemic on the Moroccan exchange rate Dirham/Euro. *Frontiers in Applied Mathematics and Statistics*, 66.

Camba, A. L., & Camba Jr, A. C. (2020). The effect of Covid-19 pandemic on the Philippine stock Exchange, Peso-Dollar rate and retail price of diesel. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 543-553.

Czech, K., Wielechowski, M., Kotyza, P., Benešová, I., & Laputková, A. (2020). Shaking stability: COVID-19 impact on the Visegrad Group countries' financial markets. *Sustainability*, 12(15), 6282.

De la Cruz, R., Meza, C., Narria, N., & Fuentes, C. (2022). A Bayesian Change Point Analysis of the USD/CLP Series in Chile from 2018 to 2020: Understanding the Impact of Social Protests and the COVID-19 Pandemic. *Mathematics*, 10(18), 3380.

Devpura, N. (2021). Effect of COVID-19 on the relationship between Euro/USD exchange rate and oil price. *MethodsX*, 8, 101262.

Feng, G. F., Yang, H. C., Gong, Q., & Chang, C. P. (2021). What is the exchange rate volatility response to COVID-19 and government interventions ?. *Economic Analysis and Policy*, 69, 705-719.

Gongkhonkwa, G. (2021). COVID-19 Pandemic: Impact on Thai Baht Exchange Rate. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(7), 121-127.

Gunay, S. (2021). Comparing COVID-19 with the GFC: A shockwave analysis of currency markets. *Research in International Business and Finance*, 56, 101377.

Hoshikawa, T., & Yoshimi, T. (2021). The Effect of the COVID-19 Pandemic on South Korea's Stock Market and Exchange Rate. *The Developing Economies*, 59(2), 206-222.

Jamal, A., & Bhat, M. A. (2022). COVID-19 pandemic and the exchange rate movements: evidence from six major COVID-19 hot spots. *Future Business Journal*, 8(1), 1-11.

Klinlampu, C., Rakpho, P., Tarapituxwong, S., & Yamaka, W. (2022). How the Exchange Rate Reacts to Google Trends During the COVID-19 Pandemic. *In International Econometric Conference of Vietnam (pp. 667-678)*. Springer, Cham.

Kohrt, L., Horky, F., & Fidrmuc, J. (2022). Exchange Rates in Emerging Markets in the First Wave of the Covid-19 Pandemic. *Eastern European Economics*, 1-22.

Konstantakis, K. N., Melissaropoulos, I. G., Daglis, T., & Michaelides, P. G. (2021). The euro to dollar exchange rate in the Covid-19 era: Evidence from spectral causality and Markov-switching estimation. *International Journal of Finance & Economics*.

Langa, E. S., Massuanganhe, J. A., & Nhanala, G. A. (2022). The impact of the coronavirus (Covid-19) and climate change on the exchange rate: a multivariate approach for mozambique. *Prometeica*, 210-226.

Li, C., Su, Z. W., Yaqoob, T., & Sajid, Y. (2021). COVID-19 and currency market: a comparative analysis of exchange rate movement in China and USA during pandemic. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 1-16.

Mukhaiyar, U., Widyanti, D., & Vantika, S. (2021). The time series regression analysis in evaluating the economic impact of COVID-19 cases in Indonesia. *Model Assisted Statistics and Applications*, 16(3), 197-210.

Narayan, P. K. (2022). Understanding exchange rate shocks during COVID-19. *Finance Research Letters*, 45, 102181.

Nasution, B. I., Kurniawan, N. B., & Ragamustari, S. K. (2022, July). The Effects of COVID-19 and Workplace Mobility to Stock Price and Exchange Rate in Indonesia: An Econometric Approach. *In 2022 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA) (pp. 245-250)*. IEEE.

Nguyen, T. D., Le, A. H., Thalassinou, E. I., & Trieu, L. K. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Economic Growth and Monetary Policy: An Analysis from the DSGE Model in Vietnam. *Economies*, 10(7), 159.

Nwosa, P. I. (2021). Oil price, exchange rate and stock market performance during the COVID-19 pandemic: Implications for TNCs and FDI inflow in Nigeria. *Transnational Corporations Review*, 13(1), 125-137.

Oenara, J. H., & Oetama, R. S. (2021). Forecasting Of Rupiah Exchange Rate in ASEAN throughout the COVID-19 Pandemic using ARIMA. *In 2021 6th International Conference on New Media Studies (CONMEDIA) (pp. 34-39). IEEE.*

Olasehinde-Williams, G., Olanipekun, I., & Özkan, O. (2021). Foreign exchange market response to pandemic-induced fear: Evidence from (a) symmetric wild bootstrap likelihood ratio approach. *The Journal of International Trade & Economic Development, 30(7), 988-1003.*

Sethi, M., Dash, S. R., Swain, R. K., & Das, S. (2021). Economic Consequences of Covid-19 Pandemic: An Analysis of Exchange Rate Behaviour. *Organizations and Markets in Emerging Economies, 12(2), 258-284.*

Shahrier, N. A. (2022). Contagion Effects in ASEAN-5 Exchange Rates During the Covid-19 Pandemic. *The North American Journal of Economics and Finance, 101707.*

Singh, S., Bansal, P., Bhardwaj, N., & Agrawal, A. (2021). Nexus Between COVID-19 Infections, Exchange Rates, Stock Market Return, and Temperature in G7 Countries: Novel Insights from Partial and Multiple Wavelet Coherence. *Frontiers in Environmental Science, 470.*

Villarreal-Samaniego, D. (2020). COVID-19, oil prices, and exchange rates: a five-currency examination. *Oil Prices, and Exchange Rates: A Five-Currency Examination (May 4, 2020).*

Villarreal-Samaniego, D. (2021). The dynamics of oil prices, COVID-19, and exchange rates in five emerging economies in the atypical first quarter of 2020. *Estudios Gerenciales, 37(158), 17-27.*

Wijayanti, T., & Taufik, M. R. (2022). Analyzing the exchange rate USD/IDR under the impact of Covid-19 by using linear regression in Indonesia. *In AIP Conference Proceedings (Vol. 2575, No. 1, p. 030008). AIP Publishing LLC.*

Yilanci, V., & Pata, U. K. (2022). COVID-19, stock prices, exchange rates and sovereign bonds: a wavelet-based analysis for Brazil and India. *International Journal of Emerging Markets.*

Zahroh, S., Pontoh, R., Hidayat, Y., Jiwani, N. M., & Supartini, E. (2020). Indonesian rupiah exchange rate in facing COVID-19 (A time series-machine learning approach). *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(6).*

Zhou, H., Yu, M., Li, J., & Qin, Q. (2021). Rare disasters, exchange rates, and macroeconomic policy: Evidence from COVID-19. *Economics letters, 209, 110099.*